

ANALISIS TINGKAT KESUKARAN DAN DAYA BEDA BUTIR SOAL PILIHAN GANDA UJIAN TENGAH SEMESTER MATA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS VIII SMP AL-QUR'AN TAHUN AJARA 2024/2025

Puteri Mayla Ramzhi, M. Baihaqi

Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
puterimayla32@gmail.com

Abstract. *Learning evaluation is one of the important aspects of the educational process that aims to determine the level of students' success in achieving learning objectives. Therefore, the evaluation instruments used must have good quality so that the measurement results can reflect students' abilities objectively and accurately. One way to determine the quality of an evaluation instrument is through item analysis, especially in terms of difficulty level and discriminating power. This study aims to analyze the quality of multiple-choice test items in the Mid-Semester Examination for eighth-grade Arabic language subjects based on the level of difficulty and discriminating power. This research employed a quantitative descriptive approach using item analysis techniques. The research data were obtained from the answer sheets of eighth-grade students on the multiple-choice questions of the Mid-Semester Examination in Arabic language subjects. Data analysis was carried out using formulas for difficulty level and discriminating power to determine the quality of each test item. The results showed that most of the questions were categorized as easy, while the discriminating power ranged from sufficient to very good categories. However, several test items were still found to have low and negative discriminating power, indicating the need for revision to improve the quality of the questions. Based on these findings, it can be concluded that the quality of the Mid-Semester Examination questions for the eighth-grade Arabic language subject is generally considered fairly good, and most of the test items are suitable to be used as learning evaluation instruments.*

Keywords: *item analysis, learning assessment, difficulty level, discriminative power, Arabic.*

Abstrak. Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, instrumen evaluasi yang digunakan harus memiliki kualitas yang baik agar hasil pengukuran dapat mencerminkan kemampuan siswa secara objektif dan akurat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kualitas instrumen evaluasi adalah melalui analisis butir soal, terutama pada aspek tingkat kesukaran dan daya beda soal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas butir soal pilihan ganda pada Ujian Tengah Semester mata pelajaran Bahasa Arab kelas VIII berdasarkan tingkat kesukaran dan daya beda. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis butir soal. Data penelitian diperoleh dari lembar jawaban siswa kelas VIII pada soal pilihan ganda Ujian Tengah Semester mata pelajaran Bahasa Arab. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus tingkat kesukaran dan daya beda untuk mengetahui kualitas setiap butir soal. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar soal termasuk dalam kategori mudah, sedangkan daya beda soal berada pada kategori cukup hingga sangat baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa butir soal yang memiliki daya beda rendah bahkan negatif sehingga perlu direvisi agar kualitas soal menjadi lebih optimal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas soal Ujian Tengah Semester mata pelajaran Bahasa Arab kelas VIII secara umum tergolong cukup baik dan mayoritas butir soal layak digunakan sebagai instrumen evaluasi pembelajaran.

Kata kunci: *analisis butir soal, evaluasi pembelajaran, tingkat kesukaran, daya beda, bahasa Arab.*

1. LATAR BELAKANG

Menurut Daryanto dalam Mujianto Sholicin, tujuan utama pelaksanaan evaluasi pembelajaran adalah memperoleh informasi yang tepat dan akurat mengenai tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran sehingga dapat dilakukan tindak lanjut yang sesuai¹. Sementara itu, Roghibah menjelaskan bahwa evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditentukan². Oleh sebab itu, instrumen penilaian yang digunakan perlu memiliki kualitas yang baik agar hasil pengukuran mampu mencerminkan kemampuan siswa secara objektif dan akurat.

Salah satu metode penilaian yang umum digunakan di lembaga pendidikan adalah ujian pilihan ganda. Namun, keefektifan suatu ujian tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah soal secara keseluruhan, tetapi juga oleh kualitas setiap soal secara individual. Sebuah soal yang efektif harus mampu menilai keterampilan peserta didik secara akurat, memastikan tingkat kesulitan yang seimbang, dan membedakan antara siswa dengan kemampuan yang beragam. Oleh karena itu, menganalisis soal-soal ujian sangat penting untuk mengevaluasi keefektifan alat penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran.

Menurut Solichin, analisis butir soal merupakan suatu prosedur yang sistematis untuk memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang disusun³. Sedangkan menurut Nurjanah dalam Helda, Analisis butir soal memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan alat evaluasi di sektor pendidikan. Soal-soal ini merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi pelajaran serta efektivitas pengajaran guru. Namun, sekadar menyusun soal saja tidaklah mencukupi. Penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap setiap

¹ Mujianto Solichin, "Analisis Daya Beda Soal, Taraf Kesukaran, Validitas Butier Teks, Interpretasi Hasil Tes Dan Validitas Ramalan Dalam Evaluasi Pendidikan Mujianto," *JURNAL MANAJEMEN & PENDIDIKAN ISLAM* 2, no. 2 (2017): 192–213.

² Roghibah Jadwa Faradisi et al., "Kualitas Butir Soal Dalam Evaluasi Bahasa Arab : Kajian Empiris Pada PAS Program Intensif Roghibah," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam* 12, no. 1 (2025): 24–39.

³ Solichin, "Analisis Daya Beda Soal, Taraf Kesukaran, Validitas Butier Teks, Interpretasi Hasil Tes Dan Validitas Ramalan Dalam Evaluasi Pendidikan Mujianto."

bagian soal guna memastikan bahwa soal-soal tersebut memiliki tingkat kevalidan, keandalan, dan relevansi yang tepat dalam mengukur pencapaian belajar siswa⁴.

Analisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kualitas soal berdasarkan beberapa aspek tertentu, seperti tingkat kesukaran dan daya beda. Menurut Bagiyono dalam Ferdy, uji tingkat kesukaran digunakan untuk mengetahui kategori kesulitan suatu soal, sedangkan daya beda digunakan untuk mengukur kemampuan butir soal dalam membedakan peserta didik kelompok atas dan kelompok bawah⁵. Dengan demikian, tingkat kesukaran berfungsi untuk menentukan apakah suatu soal termasuk mudah, sedang, atau sulit, karena soal yang baik pada dasarnya tidak terlalu mudah maupun terlalu sukar. Sementara itu, daya beda bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu soal mampu membedakan siswa yang memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Oleh karena itu, soal yang berkualitas harus memiliki tingkat kesukaran dan daya beda yang baik agar hasil evaluasi yang diperoleh menjadi lebih valid dan reliabel.

Sayangnya dalam praktik dunia pendidikan, banyak guru yang menyusun soal tanpa analisis kualitas dari butir soal tersebut. Akibatnya, banyak soal terlalu mudah, terlalu sulit, atau bahkan guru tidak bisa menilai dan membedakan kemampuan siswa dari soal-soal tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan hasil evaluasi kurang mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kesukaran dan daya beda butir soal pilihan ganda pada Ujian Tengah Semester mata pelajaran Bahasa Arab kelas VIII SMP Al-Qur'an Tahun Ajaran 2024/2025. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar kualitas soal dapat diketahui, sehingga guru dapat mengevaluasi dan memperbaiki agar mampu meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Arab.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk mendeskripsikan kualitas butir soal berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran dan daya beda secara numerik. Penelitian dilaksanakan di SMP Al-Qur'an pada semester ganjil Tahun Ajaran 2024/2025.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswi kelas VIII yang mengikuti Ujian Tengah Semester mata pelajaran Bahasa Arab. Adapun objek penelitian berupa butir soal pilihan ganda pada Ujian Tengah Semester Bahasa Arab kelas VIII. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan naskah soal serta lembar jawaban siswa.

⁴ Helda Ivtari Savika and Indah Aminatuz Zuhriyah, "Peran Analisis Butir Soal Terhadap Kualitas Soal, Kompetensi Guru, Dan Prestasi Belajar Peserta Didik Di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Anak Dan Pendidikan Umum* 2, no. 2 (2024): 43–51, <https://doi.org/10.59966/pandu.v2i2.856>.

⁵ Ferdy Rakhmat Dianova and Najih Anwar, "Analisis Butir Uji Validitas, Reliabilitas, Tingkat Kesukaran, Dan Daya Pembeda Soal Sumatif Bahasa Arab SD Islam," *Jurnal Bahasa Daerah Indonesia* 1, no. 3 (2024): 1–13.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis butir soal yang mencakup analisis tingkat kesukaran dan daya beda soal. Tingkat kesukatan ditungan dengan rumus:

$$P = B / JS$$

Keterangan:

- P = indeks tigtat kesukaran
- B = Jumlah siswa yang menjawab benar
- JS = Jumlah seluruh siswa

Kriteria tingkat kesukatan terdiri dari:

- Sukar = 0,00 – 0,30
- Sedang = 0,31 – 0,70
- Mudah = 0,71-1,00

Sedangkan daya beda dihitung menggunakan rumus:

$$D = BA/JB - BB/JS$$

Keterangan:

- D = Indeks gaya beda
- BA = Jumlah jawaban benar kelompok atas
- JS = jumlah siswa kelompok atas
- BB = Jumlah jawaban benar kelompok bawah
- JS = Jumlah siswa kelompok bawah

Kriteria daya beda meliputi:

- 0,00 – 0,20 = Jelek
- 0,21 – 0,40 = Cukup
- 0,41 – 0,70 = Baik
- 0,71 – 1,00 = Sangat baik

Hasil analisis ini kemudian dideskripsikan untuk mengetahui kualitas masing-masing butir soal, serta menentukan mana soal yang layak, dibuang, dan direvisi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh dari analisis butir soal pilihan ganda Ujian Tengah Semester mata pelajaran Bahasa Arab kelas VIII di SMP Al-Qur'an Tahun Ajaran 2024/2025. Data penelitian berasal dari jawaban siswa terhadap sejumlah soal pilihan ganda yang kemudian dianalisis berdasarkan aspek tingkat kesukaran dan daya beda soal.

Tabel 1. Hasil Analisis Tingkat Kesukaran dan Daya Beda

SOAL	Tingkat Kesukaran	Kategori	Daya Beda	Kategori
1	0,95	Mudah	-0,10	Jelek
2	0,50	Sedang	0,40	Cukup
3	0,75	Mudah	0,50	Baik
4	0,80	Mudah	0,40	Cukup
5	0,85	Mudah	0,30	Cukup
6	0,95	Mudah	-0,10	Jelek
7	0,45	Sedang	0,30	Cukup

8	0,95	Mudah	0,20	Jelek
9	0,65	Sedang	0,30	Cukup
10	0,25	Sukar	0,10	Jelek
11	0,85	Mudah	0,20	jelek
12	0,70	Sedang	0,40	Cukup
13	0,90	Mudah	0,20	Jelek
14	0,55	Sedang	0,30	Cukup
15	0,80	Mudah	0,40	Cukup

Hasil analisis perhitungan ini didapat dari rumus yang sudah ditentukan dalam Metode Penelitian. Tingkat Kesukaran menggunakan rumus $P = B / JS$. Misal menghitung tingkat kesukaran soal no 1.

- Jawaban benar siswa = 19
- Jumlah seluruh siswa = 20

Maka ;

$$P = 19/20 = 0,95$$

Begitupun dengan menghitung Daya Beda menggunakan rumus $D = BA/JB - BB/JS$. Misal menghitung Daya Beda soal no 1.

- BA = Kelompok atas menjawab benar = 9 siswa
- JB = Jumlah seluruh siswa kelompok atas = 20
- BB = Kelompok bawah menjawab benar = 10 siswa
- JS = Jumlah seluruh siswa kelompok bawah = 10

Maka:

$$D = 9/10 - 10/10 = -0,10$$

Berdasarkan hasil analisis tingkat kesukaran, diketahui bahwa sebagian besar butir soal termasuk dalam kategori mudah. Dari 15 soal yang dianalisis, terdapat 9 soal berkategori mudah, 5 soal berkategori sedang, dan 1 soal berkategori sukar. Sementara itu, hasil analisis daya beda menunjukkan bahwa terdapat 1 soal dengan kategori baik, 8 soal berkategori cukup baik, dan 6 soal berkategori jelek.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat kesukaran dan daya beda butir soal pilihan ganda Ujian Tengah Semester mata pelajaran Bahasa Arab kelas VIII SMP Al-Qur'an Tahun Ajaran 2024/2025, dapat disimpulkan bahwa kualitas butir soal secara umum tergolong cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis tingkat kesukaran yang menunjukkan bahwa dari 15 butir soal yang dianalisis, terdapat 9 soal berkategori mudah, 5 soal berkategori sedang, dan 1 soal berkategori sukar. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar soal cenderung mudah dikerjakan oleh siswa. Sementara itu, hasil analisis daya beda menunjukkan adanya 1 soal berkategori baik, 8 soal berkategori cukup, dan 6 soal berkategori jelek. Selain itu, terdapat beberapa soal yang memiliki daya beda negatif, yaitu pada soal nomor 1 dan nomor 6, sehingga soal tersebut belum mampu membedakan siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah secara optimal. Oleh sebab itu, beberapa butir soal perlu direvisi, terutama pada aspek redaksi soal, kesesuaian indikator, serta fungsi pengecoh agar kualitas soal menjadi lebih baik. Dengan demikian, analisis butir soal memiliki peranan yang sangat penting sebagai upaya meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran. Melalui analisis tersebut, instrumen evaluasi yang digunakan diharapkan mampu mengukur kemampuan peserta didik secara objektif dan akurat.

DAFTAR REFERENSI

- Dianova, Ferdy Rakhmat, and Najih Anwar. "Analisis Butir Uji Validitas , Reliabilitas , Tingkat Kesukaran , Dan Daya Pembeda Soal Sumatif Bahasa Arab SD Islam." *Jurnal Bahasa Daerah Indonesia* 1, no. 3 (2024): 1–13.
- Faradisi, Roghibah Jadwa, Mahmudah, Baihaqi. M, Ajeng Nadlifah, and Inayatul Mufidah. "Kualitas Butir Soal Dalam Evaluasi Bahasa Arab : Kajian Empiris Pada PAS Program Intensif Roghibah." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam* 12, no. 1 (2025): 24–39.
- Savika, Helda Ivitari, and Indah Aminatuz Zuhriyah. "Peran Analisis Butir Soal Terhadap Kualitas Soal, Kompetensi Guru, Dan Prestasi Belajar Peserta Didik Di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Anak Dan Pendidikan Umum* 2, no. 2 (2024): 43–51. <https://doi.org/10.59966/pandu.v2i2.856>.
- Solichin, Mujiyanto. "Analisis Daya Beda Soal, Taraf Kesukaran, Validitas Butier Teks, Interpretasi Hasil Tes Dan Validitas Ramalan Dalam Evaluasi Pendidikan Mujiyanto." *JURNAL MANAJEMEN & PENDIDIKAN ISLAM* 2, no. 2 (2017): 192–213.